

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 3
ISSUE 4

2022

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3, НОМЕР 4

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 3, ISSUE 4

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, ректор Самаркандского государственного медицинского института, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич

доктор медицинских наук, доцент Ташкентского Государственного Стоматологического института, Узбекистан

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Билалов Эркин Назимович

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Новиков Вадим Михайлович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Бекжанова Ольга Есеновна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Бахритдинова Фазилят Арифовна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Шомуродов Кахрамон Эркинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шамсиев Жахонгир Фазлиддинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Вахидов Улугбек Нуритдитнович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Муртазаев Саидмуродхон Саидаълоевич

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шукурова Умида Абдурасуловна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хасанова Лола Эмильевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хазратов Алишер Исамиддинович

PhD, Узбекистан

Исомов Мираскад Максудович

PhD, доцент, Узбекистан

Эронов Ёқуб Куватович

PhD, доцент, Узбекистан

Кубаев Азиз Сайдалимович

ответственный секретарь, PhD, доцент, Узбекистан

Аветиков Давид Саломонович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Амхадова Малкан Абдурашидовна

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Копбаева Майра Тайтолеуовна

доктор медицинских наук, профессор, Казахстан

Грудянов Александр Иванович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Лосев Фёдор Фёдорович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Шаковец Наталья Вячеславовна

доктор медицинских наук, профессор, Белоруссия

Jun-Young Paeng

доктор медицинских наук, профессор, Корея

Jinichi Sakamoto

доктор медицинских наук, профессор, Япония

Дустмухамедов Дильшод Махмудович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Ризаев Элёр Алимджанович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Камалова Феруза Рахматиллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Абдувакилов Жахонгир Убайдулла угли

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Зоиров Тулкин Элназарович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Мамедов Умиджон Суннатович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юнусходжаева Мадина Камалитдиновна

доцент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical Institute,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Erkin N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Vadim M. Novikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraina

Olga E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Fazilat A. Bahritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Kakhramon E. Shomurodov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jahongir F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saodat H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Ulugbek N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saidmurodkhon S. Murtazaev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umida A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Lola E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Alisher I. Khazratov

PhD, Uzbekistan

Miraskad M. Isomov

PhD, Docent, Uzbekistan

Yokub K. Eronov

PhD, Docent, Uzbekistan

Aziz S. Kubayev

Executive Secretary, PhD, Docent, Uzbekistan

David S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraine

Malkan A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Maira T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor, Kazakhstan

Alexander I. Grudyanov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Losev Fedor Fedorovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Natalya V. Shakovets

Doctor of Medicine, Professor, Belarus

Jun-Young Paeng

Doctor of Medicine, Professor, Korea

Jinichi Sakamoto

Doctor of Medicine, Professor, Japan

Dilshod M. Dustmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Rizaev Elyor Alimdjanovich

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Kamalova Feruza Raxmatillaevna

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jahongir U. Abduvakilov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Tulkin E. Zoirov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umidjon S. Mammadov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Madina K. Yunuskhodjaeva

Docent, Uzbekistan

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Арсланов Камол СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕЙТРАЛЬНОЙ ЗОНЫ У ПАЦИЕНТОВ С ПОЛНОЙ АДЕНТИЕЙ.....	6
2. Akbarov Avzal, Ziyadullaeva Nigora, Omonova Nigora, Abduvakilov Jaxongir METHODS OF OPTIMIZING TOOTH COLOR SELECTION IN ORTHOPEDIC RESTORATION.....	10
3. Inagamov Sherzod, Olimjonov Kamron, Rizaev Jasur, Nazarova Nodira SPORTCHILAR OG‘IZ BO‘SHLIG‘I DAGI KLINIK-MORFOLOGIK KO‘RSATKICHLARINING O‘ZGARISHI.....	13
4. Бекжанова Ольга, Адизов Миразиз, Мустагизова Феруза, Тилляходжаев Санжарходжа, Дильбарханов Басымбек СОСТОЯНИЕ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ У РАБОЧИХ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	18
5. Musurmanov Fazliddin, Kubaev Aziz, Pulatova Barno METABOLIK SINDROM BILAN KECHAYOTGAN YUZ-JAG‘ SOHASI FLEGMONALARINING KLINIKO- IMMUNOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	22
6. Nurova Shoxsanam SURUNKALI TONZILLIT VA SURUNKALI BRONXIT BILAN KASALLANGAN BOLALARDA TISH-JAG‘ ANOMALIYALARINI ERTA TASHXISLASH, PROFILAKTIKASI VA DAVOLASHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	26
7. Tulyaganov Jamshid, Rizaeva Sevara, Abduvakilov Jaxongir A MODERN VIEW ON AN INTEGRATED APPROACH TO THE REHABILITATION OF PATIENTS WITH POSTOPERATIVE JAW DEFECTS.....	32
8. Rizaev Jasur, Maxkamova Okila, Raximova Dilorom TEZ RIVOJLANUVCHI PARODONTIT BILAN BRONXIAL ASTMA KOMORBID XOLATIDA PERIODONTAL TO‘QIMALARNING YALLIG‘LANISHI VA RESPIRATOR TIZIM DISBALANSI DARAJASINING UZVIY KECHISHI.....	36
9. Астанов Отабек HISSIY BUZILISHI MAVJUD BO‘LGAN BEMORLARDA CHAKKA PASTKI BO‘G‘IMI KASALLIKLARINI DAVOLASH USULLARI.....	39
10. Xabibova Nazira, Razikova Dilnoza OG‘IZ BO‘SHLIG‘I SHILLIQ QAVATINING SURUNKALI YALLIG‘LANISHI FONIDA IKKALA BOSQICHDAGI ARTERIAL GIPERTEZIYA BILAN ASORATLANGAN COVID-19 MAVJUD BEMORLARDA ENDOTELIAL DISFUNKSIYANI KOMPLEKS DAVOLASH SAMARADORLIGI.....	42
11. Razikova Dilnoza, Xabibova Nazira ARTERIAL GIPERTENZIYA BILAN ASORATLANGAN COVID-19 MAVJUD BEMORLARNING OG‘IZ BO‘SHLIG‘I TO‘QIMALAR HOLATINING O‘ZIGA XOS KLINIK XUSUSIYATLARI.....	48
12. Pulatova Rayxon PARAZITAR INVAZIYALI BEMORLARDA SURUNKALI QAYTALANUVCHI AFTOZ STOMATIT DAVOSI SAMARADORLIGINI KLINIK-LABORATOR BAXOLASH.....	54
13. Akbarov Avzal, Ziyadullaeva Nigora, Irismetova Barno, Abduvakilov Jaxongir A COMPLEX APPROACH TO THE TREATMENT OF CHRONIC APHTHOUS STOMATITIS AS A SPECIAL PREPARATION OF THE ORAL CAVITY FOR PROSTHETICS.....	60
14. Камилов Халиджан, Касимова Мунирахон, Ризаева Манзурахон, Хамраева Гавхар КАТАРАКТА У ЛИЦ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА В ПОСТКОВИДНОМ ПЕРИОДЕ.....	65
15. Жабборова Феруза COVID-19 НИНГ ЎРТАЧА ВА ОФИР ДАРАЖАСИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН ОДАМЛАРДА ЯЛЛИГ‘ЛАНИШНИНГ АДАПТИВ ТИЗИМЛИ ИММУНОЛОГИК ОМИЛЛАРИНИ ЎРГАНИШ.....	68
16. Рустамова Дилдора, Ризаев Жасур, Хазратов Алишер, Олимжонов Камрон, Олимжонova Фарангиз, Ражабий Музаяна ВЫЯВЛЕНИЕ АНТИТЕЛ ПРОТИВ SARS-COV-2 И АПФ-2.....	72

**COVID-19 НИНГ ЎРТАЧА ВА ОҒИР ДАРАЖАСИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН ОДАМЛАРДА ЯЛЛИҒЛАНИШНИНГ
АДАПТИВ ТИЗИМЛИ ИММУНОЛОГИК ОМИЛЛАРИНИ ЎРГАНИШ**<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7812776>**АННОТАЦИЯ**

Жаҳонда бугунги кунда, коронавирус инфекциясини ташҳис қилиш, даволаш ва касалликдан сўнгги реабилитация даврини ташкиллаштириш ҳамда касалликка қарши вакцинани ишлаб чиқиш, унинг синовларини ўтказиш билан боғлиқ кўплаб илмий-клиник тадқиқот ишлари олиб борилмоқда. Бундан ташқари, оғиз бўшлиғининг ҳолати ва ундаги патологияларнинг оғиз бўшлиғи маҳаллий иммунитетини билан боғлиқлигига қаратилган илмий ишлар ҳам мавжуд. Тадқиқотлар натижаларига кўра, оғиз бўшлиғи шиллик қаватининг COVID-19 билан касалланганда шикастланиши ҳар хил клиник сифат кўрсаткичларига: турли локация, ўлчам, ранг ва микдорга эга бўлади. Касалларда турли яралар, яллиғланишлар, эрозиялар, доғларнинг пайдо бўлиши кузатилган. Бирок, оғиз бўшлиғи шиллик қаватининг COVID-19 касаллиги давомидаги маҳаллий иммунитет адаптацион механизмининг таҳлилига қаратилган илмий-тадқиқот ишлари ҳанузгача жуда кам.

Калит сўзлар: коронавирус инфекцияси, оғиз бўшлиғи, яралар, яллиғланишлар, эрозиялар, доғлар.

Жабборова Феруза У.

Бухарский государственный медицинский институт

**ОПРЕДЕЛИТЬ ОСНОВНЫЕ ГУМОРАЛЬНЫЕ И ПРОТИВОВИРУСНЫЕ ФАКТОРЫ МЕСТНОГО ИММУНИТЕТА
ПОЛОСТИ РТА У ПАЦИЕНТОВ С COVID-19 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕЧЕНИЯ ДАННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ****АННОТАЦИЯ**

По всему миру проводятся многочисленные исследования по ранней диагностике, лечению и постковидной реабилитации больных, кроме того, разработке и испытанию вакцин для специфической профилактики. Кроме того, имеются работы по изучению состояния полости рта и связи развития данной патологии с местным иммунитетом полости рта. Установлено, что поражение слизистой оболочки полости рта при COVID-19 демонстрировали различные клинические аспекты, различающиеся по локализации, размеру, цвету и количеству. У пациентов наблюдались волдыри, язвы, эрозии, пятна и бляшки. Но до сих пор мало работ по изучению адаптационного механизма местного иммунитета в слизистой оболочке полости рта при коронавирусной инфекции у лиц со среднетяжелым и тяжелым течением.

Ключевые слова: коронавирусная инфекция, полость рта, раны, воспаления, эрозии, пятна.

Jaborova Feruza U
Bukhara State Medical Institute**TO DETERMINE THE MAIN HUMORAL AND ANTIVIRAL FACTORS OF LOCAL ORAL IMMUNITY IN PATIENTS WITH
COVID-19, DEPENDING ON THE COURSE OF THIS DISEASE****ANNOTATION**

Numerous studies are being conducted around the world on early diagnosis, treatment and postcovid rehabilitation of patients, in addition, the development and testing of vaccines for specific prevention. In addition, there are studies on the condition of the oral cavity and the relationship of the development of this pathology with the local immunity of the oral cavity. It was found that the lesion of the oral mucosa in COVID-19 demonstrated various clinical aspects, differing in localization, size, color and quantity. The patients had blisters, ulcers, erosions, spots and plaques. But there is still little work on the study of the adaptive mechanism of local immunity in the oral mucosa in coronavirus infection in persons with moderate and severe course.

Keywords: coronavirus infection, oral cavity, wounds, inflammation, erosion, spots.

Kirish. Bugungi kunda butun dunyo yangi koronavirus kasalligi - COVID-19 sababli pandemiya sharoitida yashamoqda. 2019 yil dekabr oyida boshlangan COVID-19 pandemiyasi o'n mln. dan ortiq odamning kasallanishiga sabab bo'ldi. Jahon Sog'liqni Saqlash Tashkiloti ekspertlari ma'lumotlariga ko'ra, COVID-19 aksariyat hollarda yengil (80%), 20% holatda esa og'ir kechib, ularda muayyan og'ir asoratlarni

keltirib chiqaradi. Ma'lumotlarga ko'ra, 5% hollarda pnevmoniya yoki o'tkir respirator distress-sindromi vujudga kelishi mumkin. O'pka xastalanishiga olib keluvchi pnevmoniya COVID-19 ning asosiy patologik belgisi hisoblanadi. COVID-19 bilan bog'liq bir qator oral simptomlar - ta'm bilish buzilishi, og'iz bo'shlig'ida g'ayritabiiy yaralar paydo bo'lishi, deskvamativ gingivit, petexiya va kandidoz kabi

koinfeksiyalar bilan zararlanish ham kuzatilishi mumkin. Shu sababdan, COVID-19 ning o'rtacha va yuqori og'irlikdagi ko'rinishlari bilan kasallangan bemorlar og'ir bo'shlig'ida shilliq qavat shikastlanishi kabi simptomlarni aniqlash dolzarbligicha qolmoqda.

Mavzuning maqsadi koronavirus infeksiyasining (COVID-19) klinik va immunologik xususiyatlariga qarab, uning og'ir xolda kechishida og'ir bo'shlig'i mahalliy immuniteti adaptiv mexanizmini o'rganish va baholashdan iborat bo'lgan.

Tadqiqotning ob'ekti sifatida COVID-19 tashxisi tasdiqlangan, Toshkent tuman 2-son COVID-19 kasalligini davolashga ixtisoslashtirilgan shifoxonaga murojaat qilgan 96 nafar bemorlar bo'lgan. Nazorat guruhi 22 sog'lom kishidan iborat bo'lgan.

COVID-19 kasalligining o'rtacha og'ir va og'ir darajasi bilan kasallangan odamlarda og'ir bo'shlig'i shilliq qavati shikastlanishining o'ziga xos xususiyatlari aniqlanganligi, og'ir bo'shlig'idagi klinik o'zgarishlar aniqlanganligi, COVID-19 kasalligining og'ir darajasi bilan kasallangan odamlarda asosiy interferonlar - IFN- α va IFN- γ ning sezilarli pasayishi aniqlanligi, bu esa og'ir bo'shlig'ining mahalliy virusga qarshi himoyasi shakllanishi suslashishida aks etgani, og'ir bo'shlig'ida IL-1 β i O'NO- α miqdorlari ko'payishi, organizmning yallig'lanishni qo'llovchi potentsiali oshganligi hamda yallig'lanish jarayoni kechishini aks ettirganligi, ilk bor og'ir bo'shlig'i shilliq qavati shikastlanishi istiqbolini belgilaydigan immunologik mezonlar ishlab chiqilganligi, bu og'ir bo'shlig'i shilliq qavati shikastlanishlarini erta tashxislash, zarur terapiyani qo'llash imkonini berganligi bilan izohlangan.

Tadqiqotning amaliy mohiyati COVID-19 bilan kasallangan, kasallik o'rtacha og'ir va o'ta og'ir kechayotgan hollarda bemorlarning og'ir bo'shlig'idagi klinik o'zgarishlarga baho berilganligi, og'ir bo'shlig'i shilliq qavatidagi xos shikastlanishlarni aniqlash jarayoni tavsiflanligi, COVID-19 ni og'ir kechirayotgan bemorlarni davolash uchun juda muhimdir, bunda mahalliy immunitetning amaldagi holatini baholashda og'ir bo'shlig'i interferonlari – IFN- α , IFN- γ hamda sIgA ko'rsatkichlari qayd qilinganligi, viirusga qarshi himoya vazifasini bajaruvchi asosiy interferonlarning so'nish holatlari aniqlanib, COVID-19 o'rtacha og'ir va o'ta og'ir kechayotgan bemorlarning og'ir bo'shlig'i mahalliy immuniteti tashxis qo'yildi [2.4.6.8].

COVID-19 da yallig'lanish kasalliklarining OBSHQ xolati hakida ma'lumotlar keltirilgan. Shu bilan birga klinik belgilar ta'riflanib, og'ir bo'shlig'ining immun va mikrobiologik o'zgarishlari fonida jarayonning tanglay, milk, tanglay bodomcha bezlari, kekirdak, ovqat hazm qilish traktiga tarqalishi bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar natijalari keltirilgan. Antibakterial vositalar, kortikosteroidlar, antineoplastik preparatlarni uzoq muddatli qo'llagan, zaiflashgan

shaxslar, shuningdek immunitet tanqisligi xolatida bo'lganlar bemorlar alohida tavsiflanadi.

Stomatologik tekshiruvlar turli xil tish indekslarini hisoblash ushbu patologiyaning og'irligi va epidemik xavfsizlik choralariga muvofiqligini hisobga olgan holda bemorlarni umumlashtirilgan tekshirish usullari bilan o'tkazilgan.

IFA usuli yordamida IFN- α va IFN- γ interferonlari hamda IL-1 β , O'NO- α sitokinlari, shuningdek og'ir suyuqligidagi immunobiologik markyor - sIgA ni aniqlash asosida immunologik tadqiqotlar olib borilgan. Qon zardobidagi yallig'lanishni qo'llovchi va yallig'lanishga qarshi sitokinlar - O'NO- α , IL-6 va IFN- α , IFN- γ interferonlari miqdorlari IFA usuli yordamida aniqlangan. Ikkala holatda ham «Vektor-Best» MChJ (Novosibirsk, Rossiya) tizimlari ishlatilgan [1.3.5.7.9.11.13.15.17].

Sinov tizimlari indikator fermenti sifatida xren peroksidaza yordamida qattiq fazali IFA usulining sendvich usuliga asoslangan. Ushbu sinov tizimlaridan foydalanganda usulning sezgirligi 2-30 pg/ml ni tashkil qilgan.

Ushbu tadqiqot davomida olingan natijalar Windows 10 shaxsiy kompyuteri va Microsoft Office Excel-2010 dasturiy paketi yordamida qayta ishlangan. Tadqiqot materiallari parametrik va parametrik bo'lmagan tahlil usullari yordamida statistik ishlov berilgan. Microsoft Office Excel 2010 elektron jadvalarida dastlabki ma'lumotlarni to'plash, tuzatish, tizimlashtirish va natijalarni vizualizatsiya qilish orqali amalga oshirilgan. Statistik tahlil IBM SPSS Statistics v.23 (IBM Corporation) dasturi yordamida amalga oshirilgan.

COVID-19 og'ir darajasi bilan kasallangan 51-60 yoshdagi (4,50 \pm 0,38) va 61-70 yoshdagi (4,90 \pm 0,19) 2-guruh bemorlarida GI indeksi juda yomon darajada ekanligi aniqlangan. COVID-19 ning o'rtacha darajasi bilan kasallangan 51-60 yoshdagi (3,50 \pm 0,15) va 61-70 yoshdagi (3,60 \pm 0,20) 1-guruh bemorlarida GI indeksi yukori ekanligi aniqlangan, nazorat guruhida esa eng yuqori ko'rsatkich 61-70 yoshdagi bemorlarda (1,70 \pm 0,29) bo'lgan.

Shuni ta'kidlash kerakki, COVID-19 bilan kasallangan barcha bemorlarda 100% hollarda paradont kasalliklari aniqlangan. COVID-19 ning og'irlik darajasi va bemorning yoshiga qarab, gingivit va periodontit xalatlari qayd etilgan.

RMA indeksi tish orasi tilchalarining yallig'lanishi (R, 1 ball), milk chetki qismining yallig'lanishi (M, 2 ball) va birikkan milk yallig'lanishini (A, 3 ball) aniqlash imkonini bergan. 2-jadvaldan ko'rinib turibdiki, COVID-19 og'ir darajasi bilan kasallangan 51-60 yoshdagi (62,00 \pm 1,73) va 61-70 yoshdagi (72,00 \pm 1,29) 2-guruh bemorlarda RMA indeksi qoniqarsiz darajada ekanligi aniqlangan.

1-jadval

COVID-19 kasalligining o'rtacha-og'ir va og'ir darajasi bilan kasallangan bemorlarda, hamda sog'lom kishilarda RMA ko'rsatkichlari, M \pm m%

Bemorlar yoshi	GI					
	1-guruh, n=53		2- guruh, n=43		3- guruh, n=22	
	n	M \pm m	n	M \pm m	n	M \pm m
40 yoshgacha	19	45,00 \pm 1,05**	3	54,00 \pm 1,73** x	2	25,00 \pm 3,30
41-50	18	50,00 \pm 1,11**	6	60,00 \pm 1,88** x	4	26,75 \pm 1,44
51-60	15	55,00 \pm 1,23**	7	62,00 \pm 1,73** x	8	29,70 \pm 0,54
61-70	1	55,00 \pm 0,00**	27	72,00 \pm 1,29** x	8	30,00 \pm 1,35
Jami	53	49,72 \pm 6,11**	43	58,7 \pm 11,28** x	22	28,84 \pm 0,67

Eslatma: * - nazorat guruhiga nisbatan farqlar ishonchligi (* - R<0,05; ** - P<0,001); x - o'rtacha va og'ir darajadagi COVID-19 bemorlari o'rtasidagi farqlar ishonchligi.

COVID-19 o'rtacha darajasi bilan kasallangan 51-60 yoshdagi (55,00 \pm 1,23) va 61-70 yoshdagi (55,00 \pm 0,00) 1-guruh bemorlarda RMA indeksi yukori darajada ekanligi aniqlangan, nazorat guruhida 51-60 yoshdagi (29,70 \pm 0,54) 61-70 yoshdagi bemorlarda (30 \pm 1,35) esa bu ko'rsatkich qoniqarli darajada bo'lgan.

Ushbu ko'rsatkichlar 2-rasmda bemorlar va sog'lom guruhlar o'rtasida sezilarli farqlar borligini aniq ko'rsatgan (r<0,001), bundan tashqari, o'rganilgan bemorlarning ikkala guruhi o'rtasida sezilarli farqlar borligi aniqlangan (r<0,001).

1-rasm. COVID-19 ning turli darajasi bilan kasallangan bemorlarda va sog'lom shaxslarda RMA indeksi qiyosiy ko'rsatkichlari.

Shunday qilib, KPU indeksini baholashda, KPU indeksi COVID-19 og'ir darajasi bilan kasallangan 61-70 yoshdagi (4,90±0,19) 2-guruh bemorlarda eng yuqori darajada ekanligi aniqlangan. Nazorat guruhida va COVID-19 ning o'rtacha og'ir darajasi bilan kasallangan 1-guruh 61-70 yoshdagi bemorlari guruhida bu ko'rsatkich bir xil darajada ekanligi aniqlangan. COVID-19 og'ir darajasi bilan kasallangan 2-guruh bemorlarda tish yo'qligi va protez kiyganligi sababli, ko'rsatkich yuqori bo'lgan. GI indeksi COVID-19 og'ir darajasi bilan kasallangan 51-60 va 61-70 yoshdagi 2-guruh bemorlarda juda qoniqsiz darajada ekanligi aniqlangan. COVID-19 o'rtacha darajasi bilan kasallangan 51-60 yoshdagi va 61-70 yoshdagi 1-guruh bemorlarda GI indeksi yuqori ekanligi aniqlangan, nazorat guruhida esa eng yuqori ko'rsatkich 61-70 yoshdagi bemorlarda bo'lgan. COVID-19 og'ir darajasi bilan kasallangan 51-60 yoshdagi va 61-70 yoshdagi 2-guruh bemorlarda RMA indeksi qoniqsiz darajada ekanligi aniqlangan. COVID-19 o'rta darajasi bilan kasallangan 51-60 yoshdagi va 61-70 yoshdagi 1-guruh

bemorlarda RMA indeksi yuqori va bir hil darajada ekanligi aniqlangan, nazorat guruhida 51-60 yoshdagi va 61-70 yoshdagi bemorlarda esa bu ko'rsatkich qoniqarli darajada bo'lib, bu nazorat guruhida yallig'lanish jarayonining yo'qligini ko'rsatgan [10.12.14.16.17].

Shuni ta'kidlash kerakki, bu adabiyot ma'lumotlariga mos kelib, COVID-19 da IgA qiymatining sezilarli darajada pasayishini ko'rsatgan.

Shuningdek, COVID-19 ning og'ir darajasi shakllarida qon zardobidagi immunitet tizimini boshqaruvchi asosiy sitokinlar darajasi o'rganilgan.

Ma'lumki, O'NO-α va IL-6 kabi sitokinlar proaktiv va to'qimalarni zararlovchi xususiyatlarini namoyish etadi. Olingan tadqiqot natijalari 5-jadvalda keltirilgan bo'lib, tadqiqot davomida ushbu sitokinning sezilarli o'sishi aniqlangan (r<0.05).

Bemorlar qon zardobida O'NO-α ning miqdori o'rganilgan.

2-jadval

COVID-19 turli darajasi bilan kasallangan bemorlarning tizimli yallig'lanish immunitetining qiymatlari, M±m, pg/ml

O'rganilgan guruhlar	O'NO-α	IL-6
1-guruh, n=53	6,44±0,38*	22,70±1,65*
2- guruh, n=43	9,47±1,26* ^	37,18±1,57* ^
3- guruh, n=22	4,92±0,91	3,68±0,55

Eslatma: * - nazorat guruhiga nisbatan farqlar ishonchliliigi ^ - o'rganilgan guruhlar o'rtasidagi farqlar ishonchliliigi.

Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, nazorat guruhida periferik qondagi O'NO-α ning miqdori 4,92±0,91 pg/ml ni tashkil etgan. COVID-19 ning o'rta darajasi bilan kasallangan bemorlarda bu ko'rsatkich 6,44±0,38 pg/ml ni tashkil qilgan. COVID-19 ning og'ir darajasi bilan kasallangan bemorlarda bu ko'rsatkich 9,47±1,26 pg/ml ni tashkil qilgan. Bundan tashqari, o'rtacha og'irlikdagi bemorlar guruhida O'NO-α darajasi nazorat qiymatlariga nisbatan 1,5 baravar, og'ir bemorlar guruhida esa 2,4 baravar ko'payishi ma'lum bo'lgan. COVID-19 ning og'ir darajasi bilan kasallangan bemorlarda bu ko'rsatkich o'rta daraja bemorlarga nisbatan 1,3 baravar baland ekanligi aniqlangan.

Shuningdek, COVID-19 ning og'ir darajasi qon zardobidagi IL-6 sitokini darajasi o'rganilib, bemorlarning barcha o'rganilgan guruhlarida IL-6 konsentratsiyasi oshganligi aniqlangan. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, nazorat guruhida periferik qondagi IL-6 miqdori 3,68±0,55 pg/ml ni tashkil etgan, COVID-19 ning o'rtacha darajasi bilan kasallangan bemorlarda bu ko'rsatkich 22,70±1,65 pg/ml, og'ir darajasi bilan kasallangan bemorlarda 37,18±1,57 pg/ml ni tashkil qilgan (r<0,05).

Bundan tashqari, o'rta og'irlikdagi bemorlar guruhida IL-6 darajasi nazorat qiymatlariga nisbatan mos ravishda 7 baravar, og'ir bemorlar

guruhida esa 10 baravar ko'payishi ma'lum bo'lgan (r<0,001). Olingan ma'lumotlar COVID-19 og'ir darajasi bilan kasallangan bemorlarda O'NO-α va IL-6 qiymatlarini o'rganish muhim diagnostik rol o'ynashini ko'rsatgan.

Guruhlar o'rtasidagi yallig'lanish sitokinlarining qiyosiy tahlili shuni ko'rsatdiki, o'rtacha og'irlikdagi bemorlar guruhida O'NO-α darajasi nazorat qiymatlariga nisbatan 1,5 baravar, og'ir bemorlar guruhida esa mos ravishda 2,4 baravar ko'payishi ma'lum bo'lgan. Olingan ma'lumotlar shuni ko'rsatdiki, COVID-19 ning og'ir darajasi bilan kasallangan bemorlarda O'NO-α va IL-6 qiymatlarini o'rganish muhim diagnostik ahamiyatga egadir.

Xulosa. COVID-19 ning o'rtacha va og'ir darajasi bilan kasallangan bemorlarda tizimli immunitet adaptiv mexanizmlari o'rganilganda, COVID-19 ning o'rtacha og'irlikdagi bemorlar guruhida IL-6 darajasi nazorat qiymatlariga nisbatan 7 baravar, og'ir bemorlar guruhida esa 10 baravar kamayganligi aniqlandi. Olingan ma'lumotlar shuni ko'rsatdiki, axamiyatga ega bo'lmagan IFN-α, sIgA ning oshishi va IFN-γ 3,5 marta pasayishi fonida, COVID-19 ning og'ir darajasi bilan kasallangan bemorlarda IL-6 qiymatlarini o'rganish muhim diagnostik axamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Jabborova F.U. Adaptation mechanisms of local immunity of the mucous membrane of the oral cavity during coronavirus infection // Proceedings of Online International Conference on Innovative Solutions and Advanced Research Hosted from Pune. - Maharashtra, 2020. JournalNX Special issue. - P.100-102. (Impact Factor 7.223).
2. Jabborova F.U. Cytokine Status of Salivary Fluid in Patients with Coronavirus Infection // Middle European scientific bulletin. – Praha, 2022. - Volume 25. - C.140-142.
3. Jabborova F.U. Features of local mucosal immunity of the oral cavity and systemic immunity in persons with severe COVID-19 // Europe's journal of Psychology. – Bucharest, 2021. - Vol. 17(3). - P. 249-253. (Scopus)
4. Jabborova F.U. Local immunity of the mucosa coronavirus infection // International Consortium on Academic, Trends on Education and Science Hosted from. - London, England, 2021. – C.202-203.
5. Jabborova F.U. Modern diagnostics of the immune status in patients with coronavirus infection // Сборник тезисов конференции посвященной Актуальным вопросам детской стоматологии «Инновационные методы лечения заболеваний пародонта в детском возрасте». – Ташкент, 2022. - С.101-105.
6. Kubaev A.S., Buzrukzoda J.D., Abdullaev A.S. Elimination Of Perforation Of The Bottom Of The Maxilla Jaw Sinus With Application Of Osteoplastic Material //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 162-166.
7. Rizaev J.A., Akhrorova M.Sh., Kubaev A.S., Khazratov A.I. Clinical and immunological aspects of the relationship of the oral cavity and covid-19, TJE - Thematic journal of Education, 7, 3-15, 2022
8. Zhabborova F.U., Inoyatov A.Sh. Mechanisms of local immunity of the oral mucosa in coronavirus infection // Central asian journal of medical and natural sciences. Las Palmas, 2021. - Volume: 02 Issue: 03. - P.330-334. (SJIF 2022: 5.722)
9. Zhabborova F.U., Inoyatov A.Sh. Oral mucosa in coronavirus infection // Middle European scientific bulletin. – Praha, 2021. - Volume 13. - C.200-202.
10. Бузрукзода, Ж., Ахтамов, Ш., & Щербакова, Ф. (2022). Анализ гендерных различий строения челюстей жителей города Самарканда по данным конусно-лучевой компьютерной томографии. Медицина и инновации, 1(4), 238–241. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/medicine_and_innovations/article/view/391
11. Жабборова Ф.У. Специфика местного иммунитета слизистой оболочки полости рта и системного иммунитета у лиц с тяжелой формой COVID-19 // Тиббиётда янги кун. - Бухара, 2021. - № 4(36). - С.136-139. (14.00.00., №22)
12. Жабборова Ф.У. Способ диагностики степени тяжести инфекции, вызванной COVID-19 (ротовая жидкость). Патент на полезную модель FAP 01938 2021 год.
13. Жабборова Ф.У. Способ диагностики степени тяжести инфекции, вызванной COVID-19 (периферическая кровь). Патент на полезную модель FAP 01939 2021 год.
14. Жабборова Ф.У., Иноятлов А.Ш. Способ оценки состояния ротовой полости у лиц с разным течением COVID-19 // Методические рекомендации. - Ташкент, 2022. - 19 с.
15. Жабборова Ф.У., Иноятлов А.Ш. Цитокиновый статус слюнной жидкости у пациентов с коронавирусной инфекцией // Биология ва тиббиёт муаммолари. - Самарканд, 2022. - №2(135). – С.28-30 (14.00.00., №19)
16. Жабборова Ф.У., Иноятлов А.Ш., Казакова Н.Н. Особенности изменение ротовой полости у лиц с разным течением COVID-19 // Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. – Ташкент, 2022. - №1. Том 3, - С.62-67.
17. Жабборова Ф.У., Исмаилова А.А. Клинические особенности местного иммунитета ротовой полости у больных с COVID-19 // Сборник материалов международной научной конференции «Современные достижения и проблемы медицинских наук». - Наманган, 2022 - С. 318-321.
18. Жабборова Ф.У., Исмаилова А.А. Методика анализа лабораторных параметров местного мукозального иммунитета ротовой полости иммунного статуса у лиц с разным течением COVID-19 // Методические рекомендации. - Ташкент, 2022. - 15 с.
19. Жабборова Ф.У., Исмаилова А.А. Современные методы диагностики местного иммунитета ротовой полости у больных с COVID-19 // Назарий ва клиник тиббиёт журнали. - Ташкент, 2022. - № 2. - С. 69-71. (14.00.00., №3)
20. Жабборова Ф.У., Исмаилова А.А., Иноятлов А.Ш., Анализ мукозального иммунитета слизистой полости рта как важного фактора защиты при инфекционных заболеваниях // Инфекция, иммунитет и фармакология. - Ташкент, 2020. - № 6. - С. 52-59. (14.00.00., №7)
21. Ризаев Ж., Кубаев А. Предоперационные ошибки при хирургическом лечении верхней ретромикротонии // Европейский журнал молекулярной медицины. – 2021. – Т. 1. – №. 1.
22. Ризаев, Ж., Кубаев, А. и Бузрукзода, Ж. 2022. Современный подход к комплексной реабилитации пациентов с приобретенными дефектами верхней челюсти (обзор литературы). Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. 2, 3 (фев. 2022), 77–83. DOI:<https://doi.org/10.26739.2181-0966-2021-3-15>.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3, НОМЕР 4

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 3, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000